

AVANÇOS E PERSPECTIVAS DA CIRURGIA ROBÓTICA PEDIÁTRICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Rodrigo Kauan Vailati - UNITPAC – rodvailatiacad@gmail.com
Renata de Sousa Vinhal- UNITPAC – renatavinhal24@hotmail.com
Julia Soldatelli- UNITPAC – juliaschawzrsoldatelli@gmail.com
William Ferreira Machado - UNITPAC – williamferreiramachado@gmail.com
Michelle Glatz Brescancin de Oliveira - UNITPAC – mimigbo.linda@gmail.com
Nyrla Yoshie Yano Gomes – Universidade Estadual do Pará – unicipa@gmail.com

INTRODUÇÃO: A cirurgia robótica vem sendo utilizada para uma variedade de operações dentro da cirurgia pediátrica, desde a sua introdução nessa especialidade. Os primeiros relatos do uso de cirurgia robótica em um paciente pediátrico ocorreram em 2001, cerca de 10 anos após o primeiro uso em adultos, através de um relato de caso descrevendo a realização de uma fundoplicatura gástrica. Desde então, inúmeros trabalhos têm sido publicados com o intuito de discutir a viabilidade da cirurgia robótica em pacientes pediátricos. No entanto, mesmo com boas perspectivas, a ampla adoção dessa modalidade cirúrgica ainda apresenta obstáculos. **OBJETIVOS:** Realizar um estudo analítico das vantagens, limitações e perspectivas do uso da cirurgia robótica no contexto da cirurgia pediátrica. **METODOLOGIA:** A presente revisão de literatura utilizou os bancos de dados PubMed e Scielo, por meio do uso dos descritores “robotic”, “surgery” e “pediatric”, para selecionar artigos publicados entre 2019 e 2024. **RESULTADOS:** A cirurgia robótica pediátrica tem sido utilizada em variadas especialidades: urologia, cirurgia torácica, cirurgia abdominal, entre outras. Em destaque, as cirurgias urológicas são as mais beneficiadas, em procedimentos como pieloplastias e reimplantes ureterais, por exemplo. Em cirurgias abdominais, a fundoplicatura gástrica também possui destaque, com um número crescente de indicações e vantagens com essa modalidade cirúrgica. Comparando a tecnologia robótica com as técnicas convencionais de cirurgia aberta para tais procedimentos, houveram resultados satisfatórios. A curva de aprendizado na cirurgia robótica aparenta ser mais curta em relação aos procedimentos abertos, com menor taxa de complicações e melhor recuperação pós-operatória. Pesquisas realizadas com países da América do Sul demonstraram que o Brasil foi um dos que mais apresentou avanço na área, também sendo um destaque no número de procedimentos realizados. Porém, a maior parte dos robôs pertence a instituições privadas, sendo apenas 6, de 40 máquinas presentes no país, de instituições públicas. Fatores como alto custo financeiro, poucas oportunidades de treinamento e insuficientes evidências científicas impedem a implementação a curto prazo da cirurgia robótica na pediatria no Brasil e no mundo. **CONCLUSÃO:** Mesmo com boas perspectivas, a adoção dessa modalidade ainda tem demorado a progredir na cirurgia pediátrica. O alto custo financeiro, a necessidade de mais estudos e evidências, e, concomitantemente, a falta de acessibilidade e treinamento para cirurgiões adquirirem perícia na área são as principais limitações. Entretanto, o futuro da cirurgia robótica sem dúvida resultará em uma melhoria no feedback tátil, na eficiência na técnica cirúrgica e menores taxas de complicações.

PALAVRAS-CHAVE: cirurgia robótica, pediatria, avanços tecnológicos.

REFERÊNCIAS:

- ESPOSITO, Ciro. Pediatric robotic surgery. *Translational Pediatrics*, v. 12, n. 7, p. 1290- 1291, 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10416129/>. Acesso em: 8 mar. 2025.
- O'BRIEN, Lukas Pdraig; HANNAN, Enda; ANTAO, Brice; PEIRCE, Colin. Pediatric robotic surgery: a narrative review. *Journal of Robotic Surgery*, v. 17, p. 1171–1179, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11701-023-01523-z>. Acesso em: 8 mar. 2025.
- SAXENA, Amulya K.; BORGOGNI, Rachele; ESCOLINO, Maria; D'AURIA, Daniela; ESPOSITO, Ciro. Narrative review: robotic pediatric surgery—current status and future perspectives. *Translational Pediatrics*, v. 12, n. 10, p. 1875-1886, 2023. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.21037/tp-22-427>. Acesso em: 8 mar. 2025.

MOLDES, Juan M. et al. Pediatric robotic surgery in South America: advantages and difficulties in program implementation. *Frontiers in Pediatrics*, v. 7, p. 94, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fped.2019.00094>. Acesso em: 8 mar. 2025.

CAVE, Joshua; CLARKE, Simon. Paediatric robotic surgery. *Annals of the Royal College of Surgeons of England*, supl. 2, p. 18-21, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1308/racsann.suppl.2.18>. Acesso em: 8 mar. 2025.